

РОССИЯ ВА УКРАИНА ЎРТАСИДАГИ ЗИДДИЯТ ШАРОИТИДА ГЛОБАЛ ОЗИҚ-ОВҚАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ЯНГИ ЦЕНАРИЙЛАРИ

Дилбаржон Қурбонов

Фарғона давлат университети

“Жахон ва минтақа иқтисодиёти” кафедраси

иқтисодиёт фанлари номзоди доцент

qurbonov1940@gmail.com

Аннотация

Мақолада Украина ва Россиядан донли мойли ўсимликларни етказиб бериш занжирлари ва логистикасидаги узилишлар тадқиқ қилинган. Дунёдаги енг йирик буғдой импортчилари, Россия ва Украина озиқ-овқат маҳсулотларини глобал ишлаб чиқариш ва етказиб беришдаги муҳимлиги юзасидан илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: мойли ўсимликлар, COVID-19 пандемияси, Озиқ-овқат ва Минерал ўғитлар.

НОВЫЕ СЦЕНАРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГЛОБАЛЬНОЙ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ КОНФЛИКТА МЕЖДУ РОССИЕЙ И УКРАИНОЙ

Дилбаржон Қурбонов

Ферганский государственный университет

Кафедра «Мировая и региональная экономика».

кандидат экономических наук, доцент

qurbonov1940@gmail.com

Аннотация

В статье рассматриваются сбои в цепочках поставок и логистики масличных культур из Украины и России. Разработаны научные предложения и практические рекомендации относительно значения крупнейших мировых импортеров пшеницы, России и Украины, в мировом производстве и поставке продуктов питания.

Ключевые слова: масличные культуры, пандемия COVID-19, пищевые и минеральные удобрения.

NEW SCENARIOS FOR ENSURING GLOBAL FOOD SECURITY IN CONDITIONS OF THE CONFLICT BETWEEN RUSSIA AND UKRAINE

Dilbarjon Kurbonov

Ferghana State University

Department of "World and Regional Economy".

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

qurbonov1940@gmail.com

Annotation

The article examines disruptions in the supply chains and logistics of oilseeds from Ukraine and Russia. Scientific proposals and practical recommendations have been developed regarding the importance of the world's largest importers of wheat, Russia and Ukraine, in global food production and supply.

Key words: oilseeds, COVID-19 pandemic, food and mineral fertilizers.

Сўнги икки йил ичида глобал даражада озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашга қаратилган саъй-ҳаракатларга COVID-19 пандемияси билан боғлиқ кўплаб муаммолар тўсқинлик қилмоқда. Бугун Россия ва Украинада рўй бераётган воқеалар ҳозирги вазиятни янада мураккаблаштирмоқда. Россия ва Украина озиқ-овқат маҳсулотларини глобал ишлаб чиқариш ва етказиб беришда муҳим ўрин тутди. Россия халқаро бозорларга энг йирик буғдой етказиб берувчиси бўлиб, Украина асосий экспортчилар орасида бешинчи ўринни егаллайди. Арпа глобал етказиб икки мамлакат бирлашган улуши 19 фоиз, буғдой - 14 фоиз, маккажўхори - 4 фоиз, ва шундай қилиб, улар глобал дон экспорт учдан ортиқ тўғри келади. Ушбу мамлакатлар колза ёғи етказиб бериш бўйича дунёда етакчи ҳисобланади, улар кунгабоқар ёғи бозорининг 52 фоизига ега. Россия минерал ўғитларнинг юқори концентрацияли жаҳон бозорида етакчи ўринни егаллайди.

Украина ва Россиядан донли мойли ўсимликларни етказиб бериш занжирлари ва логистикасидаги узилишлар, Россияга қўйилган экспорт чекловлари билан бир қаторда озиқ-овқат хавфсизлиги даражасига сезиларли таъсир қилади. Аввало, Россия ва Украинадан 30 фоиздан ортиқ дон олаётган элликка яқин мамлакат буни ҳис қилади. Шимолий Африка, Осиё ва яқин Шарқда жойлашган ушбу мамлакатларнинг аксарияти озиқ-овқат танқислиги кам ривожланган ёки кам таъминланган мамлакатлар деб таснифланади. Европа

ва Марказий Осиёдаги кўплаб мамлакатлар ҳали ҳам минерал ўғитларга бўлган еhtiёжларини Россия етказиб бериш ҳисобига 50 фоиздан кўпроқ қондиришади, чекловлар келгуси йилда қолиши мумкин.

Юқори талаб фонида 2020 йил ўрталаридан бери кўтарилиб келаётган ишлаб чиқариш ресурслари ва транспорт харажатларининг кўтарилиши, портларнинг ишлашидаги узилишлар, озиқ-овқат нархлари 2022 йил феврал ойида рекорд даражага етди. Шундай қилиб, 2021 йилда буғдой ва арпа нархи 31 фоизга кўтарилди. Колза ва кунгабоқар ёғи нархи 60 фоиздан ошди. Табиий газ нархларининг юқори талаби ва ўзгарувчанлиги минерал ўғитлар нархига таъсир кўрсатди. Хусусан, асосий азотли ўғит – карбамиднинг нархи 12 ой ичида уч барабар ошди.

Можаро қанчалик кучли бўлиши ва қанча давом етиши номаълум. Озиқ-овқат ва уни ишлаб чиқариш учун ресурслар учун кўтарилган ва ўзгарувчан нархлар шароитида, асосий озиқ-овқат маҳсулотларининг икки йирик экспортчиси қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришидаги узилишлар дунёдаги озиқ-овқат хавфсизлигини жиддий равишда ёмонлаштириши мумкин. Бундан ташқари, можаро қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришининг пасайишига ва Украина худудида самарали талабнинг пасайишига олиб келиши мумкин, бу мамлакатда озиқ-овқат хавфсизлиги муаммосини янада кучайтиради.

Асосий хавф омиллари

Июн ойида донлар йиғишга тайёр бўлади. Бироқ, Украина фермерлари уни йиғиб олиш ва бозорга чиқариш имкониятига эга бўладими, аниқ эмас. Аҳолининг оммавий ҳаракатлари меҳнат ресурсларининг камайишига олиб келди-қишлоқ хўжалигида ишчилар етишмаяпти. Бу енг еhtимол кейин ишга қабул қилиш қийин бўлади. Чекловлар чорвачилик ва паррандачиликка, сабзаёт ва меваларни ишлаб чиқаришга ҳам таъсир қилиши мумкин.

Қора денгиздаги Украина портларига кириш тақиқланган. Транспорт инфратузилмаси куруқликда зарар кўрмаса ҳам, ишлайдиган темир йўл тизимининг етишмаслиги туфайли вагонлар томонидан дон етказиб бериш имконсиз бўлади. Катта миқдордаги буғдой ва маккажўхори ташиладиган енг муҳим савдо йўли – турк бўғозлари ҳали ҳам навигация учун очиқ. Денгиз транспортининг юқори нархига қора денгиз минтақасида суғурта нархининг кўтарилиши таъсир қилади ва бу харажатлар импорт қилинадиган озиқ-овқат маҳсулотларининг нархини ошириш орқали қопланади. Бундан ташқари, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш объектлари ишга тушиши, юкланиши мумкинлиги аниқ эмас.

Айни пайтда Россиянинг қора денгиз портлари очик, қисқа муддатда мамлакатда қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари ишлаб чиқаришда сезиларли узилишлар кузатилмаяпти. Бироқ, Россияга қўйилган молиявий санкциялар кескин девалвацияни келтириб чиқарди ва маҳаллий валютанинг янада қадрсизланиши унумдорлик ва ўсишни чеклаши мумкин, бу еса охир-оқибат қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари нархининг ошишига олиб келади.

Россия глобал энергия бозоридаги энг йирик ўйинчи бўлиб, глобал кўмир таъминотининг 18 фоизини, нефт таъминотининг 11 фоизини ва газ таъминотининг 10 фоизини ташкил қилади. Қишлоқ хўжалигига энергия керак-ёқилғи, газ, электр энергияси, ўғитлар, пестицидлар, ёқилғи ва мойлаш материаллари. Энергиясиз озуқа ва унинг таркибий қисмларини ишлаб чиқариш мумкин эмас. Можаро энергия нархларининг ошишига олиб келди, бу қишлоқ хўжалиги соҳасига салбий таъсир кўрсатди.

Дунё аҳолисининг 35 фоиздан ортиғи учун буғдой асосий озиқ-овқат маҳсулотидир ва давом этаётган можаро Украина ва Россиядан буғдой экспортининг сезиларли ва кескин пасайишига олиб келиши мумкин. Бу бошқа экспортчилар камомади тўлдириш мумкин ёки йўқлигини ҳали аниқ эмас. Канадада буғдой захиралари камайиб бормоқда, АҚШ, Аргентина ва бошқа мамлакатларнинг экспорти ҳукуматларнинг ўз бозорларига етказиб беришни таъминлаш истаги билан чекланиши мумкин.

Буғдой импортига қарам бўлган мамлакатлар етказиб берувчилар ҳажмини максимал даражада оширишга ҳаракат қилишлари мумкин, бу еса етказиб берувчиларга босимнинг ошишига олиб келади. Дунёдаги энг йирик буғдой импортчилари Миср, Туркия, Бангладеш ва Ерон – Россия ва Украинадан доннинг 60 фоизигача олади ва уларнинг ҳеч бири ўзларининг импорт еҳтиёжларини тўлиқ қондирмайди. Ливан, Тунис, Яман, Ливия ва Покистон ҳам ушбу икки мамлакатдан буғдой етказиб беришга боғлиқ. Шу туфайли Украинадан экспорт етказиб қутилмоқда бекор қилиш, жаҳон бозорларида маккажўхори савдо ҳажми камайиши мумкин, нархлар кўтарилади, деб, ва бошқа мамлакатлар натижасида камомади тўлдириш мумкин бўлмайди.

Кунгабоқар ва унинг ўрнини босадиган мойларни экспорт қилиш истиқболлари ноаниқ бўлиб қолмоқда. Кунгабоқар ёғининг асосий импортчилари, шу жумладан Ҳиндистон, Европа Иттифоқи, Хитой, Ерон ва Туркия бошқа етказиб берувчиларни қидиришлари ёки бошқа ўсимлик мойларига еътибор беришлари керак, бу еса палма, соя ва колза ёғи бозорларидаги вазиятга таъсир қилиши мумкин.

Сиёсий характердаги тавсиялар

1. Озиқ-овқат ва Минерал ўғитларнинг Глобал савдоси чекланмаслиги керак. Ички ва глобал талабни қондиришга қаратилган ишлаб чиқариш ва тижорат фаолиятини ҳимоя қилиш учун барча саъй-ҳаракатларни амалга ошириш керак. Товарларни тақсимлаш занжирлари ишлаши керак, экинларни илдиз, қишлоқ хўжалиги ҳайвонлари, қайта ишлаш саноати инфратузилмаси, логистика тизимларини ҳимоя қилишни таъминлаш керак.

2. Янги етказиб берувчиларни топиш, озиқ-овқат манбаларини диверсификация қилиш керак. Шокни юмшатиш учун Россия ва Украинадан озиқ-овқат таъминотига боғлиқ мамлакатлар муқобил етказиб берувчиларни топишлари керак. Бундан ташқари, мамлакатлар аҳолининг соғлом озиқ-овқат парҳезларидан фойдаланиш имкониятини таъминлаш учун мавжуд озиқ-овқат таъминотига ишонишлари ва ўз ишлаб чиқаришларини диверсификация қилишлари керак.

3. Заиф гуруҳларга, шу жумладан ички кўчирилганларга ёрдам кўрсатилиши керак. Аҳолининг заиф қатламларини ҳимоя қилишни таъминлаш учун ҳукуматлар ижтимоий қафолатларни кенгайтириши керак. Украина ҳудудларида халқаро ташкилотлар муҳтожларга ёрдам бериш учун иш бошлаши керак. Бу можаро дунё бўйлаб кўплаб одамларга таъсир қилади, уларни қашшоқлик ва очлик ёқасига кўяди ва бундай аҳолига ўз вақтида ижтимоий ёрдам кўрсатиш бўйича мақсадли дастурларни ишлаб чиқиш бизнинг бурчимиздир.

4. Нотўғри деб ҳисобланган сиёсий қарорлардан қочиш керак. Озиқ-овқат таъминоти бўйича ҳар қандай чораларни кўришдан олдин ҳукуматлар халқаро бозорлар учун потенциал оқибатларини кўриб чиқишлари керак. Импорт тарифларининг пасайиши ёки экспорт чекловларининг киритилиши қисқа муддатда маълум бир мамлакатнинг озиқ-овқат хавфсизлиги соҳасидаги муаммоларни енгишга ёрдам беради, аммо шу билан бирга у глобал бозорларда кўтарилиши мумкин.

5. Диалогни кенгайтириш ва бозорлар янада шаффоф бўлиши керак. Қишлоқ хўжалиги товарлари бозорларининг ўзгарувчанлигини ҳисобга олган ҳолда, шаффофлик ва глобал бозорларнинг ҳолати тўғрисида кўпроқ маълумотларнинг мавжудлиги ҳукуматларга қарор қабул қилишга ёрдам беради. "Гуруҳ 20" мамлакатлари томонидан таклиф этилган қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари бозорларини ахборот билан таъминлаш тизими (АМИС) каби ташаббуслар бозорлар ҳолатини ўз вақтида объектив баҳолашга имкон беради, янада шаффофликка еришишга хизмат қилади.

REFERENCES

1. Курбанов, Д. (2022). ОСОБЕННОСТИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО СЕКТОРА.
2. Khakimov, D. R., Kurbanov, D., & Khalildinov, A. A. (2022). Formation of New Economic Mechanisms in the Field of Education. *American Journal of Economics and Business Management*, 5(11), 76-81.
3. Kurbonov Dilbarjon, & Mirzaaxmatova Zubayda. (2022). Further Development of the Food Industry. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 9, 5–7. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjm/article/view/1847>
4. Kurbonov Dilbarjon, & Mirzaaxmatova Zubayda. (2022). Improving the Competitiveness of the Manufactured Product. *Texas Journal of Multidisciplinary Studies*, 9, 8–11. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/tjm/article/view/1848>
5. Rahmonaliyevich, K. D. (2020). Choosing the optimal rule of monetary policy, taking into account changes in the main macroeconomic indicators. *ACADEMICIA: AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL*, 10(12), 1351-1356.
6. Хакимов, Д. Р. (2019). Стратегические задачи по развитию государственно-частного партнерства. *Образование и наука в России и за рубежом*, (16), 158-161.
7. Хомидов, К. К. (2019). Socioeconomic characteristics of employment in Uzbekistan. *Инновационная наука*, (7-8), 64-66.
8. Khakimov, D. R. (2021). CREATING AN ADDITIONAL VALUE CHAIN IN THE PROCESS OF DIVERSIFICATION OF INDUSTRIAL LOCALIZATION. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(5), 243-248.
9. Rakhimov, D. (2022). DIRECTIONS OF DIVERSIFICATION OF INNOVATION SYSTEMS IN THE INDUSTRY. *Journal of Integrated Education and Research*, 1(1), 88-96.
10. Рахимов, Д. (2021). САНОАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТАРМОҒИДА ДИВЕРСИФИКАЦИЯЛАШГАН ИҚТИСОДИЙ ТИЗИМЛАРНИ ЯРАТИШНИНГ ЖАҲОН ТАЖРИБАСИ. *Scienceweb academic papers collection*.
11. Хомидов, К. К. (2019). ПЕРСПЕКТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ЭКОНОМИКИ УЗБЕКИСТАНА. In *Современная мировая экономика: проблемы и перспективы в эпоху развития цифровых технологий и биотехнологии* (pp. 54-56).

12. Рахимов, Д. (2018). ПОНЯТИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОНКУРЕНЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ. *Scienceweb academic papers collection*.

13. Рахимов, Д. (2018). Тадбиркорлик фаолияти ижтимоий-психологик хусусиятларининг маҳаллай шароитда ўрганиш. *Scienceweb academic papers collection*.

14. Raximov, D. S. (2021). DIVERSIFIKATSIYA HUDUDLAR SANOATNI MUVOZANATLI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH YO 'NALISHLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1(3), 199-207.

15. Rakhimova, L. A. (2021). IMPROVEMENT OF THE TRAINING PROCESS FOR PHYSICAL DEPARTMENTS AND ACHIEVEMENT OF EFFICIENCY. *Scientific progress*, 2(8), 76-81.

16. Рахимов, Д. Ш. (2021). Саноат ишлаб чиқариш тармогида диверсификациялашган иқтисодий тизимларни яратишнинг жаҳон тажрибаси. *Хоразм Маъмур академияси*, 10(81), 262-265.

17. Рахимов, Д. (2018). Эркин иқтисодий зоналар ва кичик саноат зоналари фаолиятини самарадорлигини ошириш. *Scienceweb academic papers collection*.

18. Rakhimov, D. (2021). DETERMINED CRITERIA FOR DIVERSIFICATION IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. *Science web academic papers collection*.

19. Raximov, D. (December 2021). DETERMINED CRITERIA FOR DIVERSIFICATION IN INDUSTRIAL ENTERPRISES. In *International Scientific and Current Research Conferences* (pp. 60-64).

20. Рахимов, Д. Ш. (2020). ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЗБЕКИСТАНА. In *МИНТАҚА ИҚТИСОДИЁТИНИ ИНВЕСТИЦИЯЛАШНИНГ МОЛИЯВИЙ-ҲУҚУҚИЙ ВА ИННОВАЦИОН ЖИҲАТЛАРИ* (pp. 523-527).

21. Рахимов, Д. (2019). Свободно-экономические зоны-расширение экспортного потенциала Узбекистана. *Архивариус*, (12 (45)), 42-44.

22. Рахимов, Д. Ш. (2021). САНОАТ ИҚТИСОДИЁТИДА МАҲАЛЛИЙЛАШТИРИЛАЁТГАН МАҲСУЛОТЛАРНИ ДИВЕРСИКАЦИЯЛАШ ОМИЛИ СИФАТИДА. *Scientific progress*, 1(6), 505-511.

23. Raximov, D.S. (2021). DIVERSIFIKATSIYA HUDUDLAR SANOATNI MUVOZANATLI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH YO 'NALISHLARI. *Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences*, 1 (3), 199-207.

24. Rakhimov, D. (2020). DIVERSIFIKATSIYA HUDUDLAR SANOATNI MUVOZANATLI STRATEGIK RIVOJLANTIRISH YO 'NALISHLARI. *Science web academic papers collection*.

25. Рахимов, Д. Ш. (2020). Саноат секторини ривожлантиришда диверсификациялашнинг стратегик йўналишлари. *Тошкент молия институти*, 1(1), 208-210.

26. Рахимов, Д. Ш. (2013). Иқтисодий ночор корхоналарни молиявий барқарорлигини оширишда тижорат банкларни ўрни. *Илм-заковатимиз-сенга, Она-Ватан! Фарғона*, 1(2), 184-185.

27. Рахимов, Д. Ш. (2021). Худуд саноатини диверсификациялашнинг инновацион стратегик мақсадлари. *Халқаро миқёсидаги илмий-амалий анжумани*, 1(1), 24-25.

28. Rakhimov, D. S. (2022). DIRECTIONS OF DIVERSIFICATION OF INNOVATION PROCESSES IN INDUSTRY. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 3(6), 127-133.